

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

INDEPENDENT WORK AS AN ELEMENT OF EDUCATING STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN A NON- LINGUISTIC UNIVERSITY

ШМЕЛЁВА АННА ГЕННАДЬЕВНА,
старший преподаватель,

Российский химико-технологический университет им. Менделеева.

SHMELEVA ANNA GENNADEVNA,
Senior Lecturer,

Mendeleev Russian University of Chemical Technology.

В статье рассматривается роль самостоятельной работы студентов в процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе. Основное внимание уделяется взаимосвязи самостоятельной работы с развитием с морально-нравственными ценностями у студентов. Анализируется взаимосвязь самостоятельной работы с процессом воспитания чувства патриотизма и любви к Родине, а также с формированием гражданской позиции у обучающихся. В заключение приводятся примеры различных форм самостоятельной работы, которые наиболее эффективно помогают развивать критическое мышление, самодисциплину и ответственность студентов, а также способствуют цели воспитания студентов как одному из важнейших элементов образовательного процесса в вузе.

The article examines the role of students' independent work in the process of learning a foreign language in a non-linguistic university. The main attention is paid to the relationship of independent work with development with moral values among students. The article analyzes the relationship of independent work with the process of fostering a sense of patriotism and love for the Motherland, as well as with the formation of a civic position among students. In conclusion, examples of various forms of independent work are given, which most effectively help to develop critical thinking, self-discipline and responsibility of students, as well as contribute to the goal of educating students as one of the most important elements of the educational process at the university.

Ключевые слова: *самостоятельная работа, патриотическое воспитание, морально-нравственные ценности, любовь к Родине, языковые навыки.*

Key words: *independent work, patriotic education, moral values, love of the Motherland, language skills.*

Как известно, самостоятельная работа в процессе изучения иностранного языка в вузе играет важную роль в формировании языковых навыков студентов, расширении их лексического запаса, углублении понимания грамматических структур и развитии коммуникативных способностей. Представляя собой вид учебной деятельности, которую студент совершает в свободное от аудиторных занятий время и, чаще всего, индивидуально, без помощи преподавателя (но под его контролем), самостоятельная работа чрезвычайно

важна как для повторения и закрепления знаний и умений, получаемых на практических занятиях по иностранному языку, так в воспитательных и организационных целях.

Всем привычная со школьной скамьи «домашка» позволяет студентам активнее взаимодействовать с учебным материалом, повышать уровень самодисциплины, ответственности за собственное обучение и развивать самостоятельность в усвоении знаний, на то указывают некоторые коллеги-преподаватели [3]. В данной статье мы хотели бы подробнее рассмотреть не только значимость самостоятельной работы студентов в процессе изучения иностранного языка как вида дополнительной работы, направленной на закрепление пройденного материала, но и определить ее роль в плане морально-нравственного воспитания студентов и формирования чувства патриотизма и любви к Родине.

Самостоятельная работа студентов, изучающих курс иностранного языка в вузе, не только выполняет функцию повторения и закрепления пройденного учебного материала, но и является неотъемлемой составляющей воспитательного процесса. Чрезвычайно важно понимать, что самостоятельная работа не ограничивается лишь учебными заданиями, назначенными преподавателем, но также включает в себя разнообразные виды дополнительной деятельности, которая способствует развитию личности студента в целом.

По мнению некоторых коллег-исследователей, студентам необходимо самостоятельно изучать иностранный язык не только ради профессионального роста, как утверждают исследователи [3], но и потому, что самостоятельная работа по иностранному языку стимулирует студентов к активному познанию, к углубленному размышлению о мире и к воспитанию лояльности к своей стране и культуре. Этот процесс не только обогащает их языковые и культурные знания, но также помогает им стать эрудированными и ответственными гражданами, способными действовать на благо общества и своей Родины.

При изучении иностранного языка студенты улучшают свои языковые знания и навыки, а также расширяют свой кругозор, получают замечательную возможность приобщиться к культурным ценностям стран изучаемого языка, что развивает их креативность, флексибельность, эмпатию, толерантность, социализацию в образовательной среде и обществе в целом [4]. Некоторые исследователи утверждают, что самостоятельная работа студентов в курсе изучения иностранного языка способствует нравственно-этическому и гражданско-патриотическому воспитанию студентов и формированию чувства любви к Родине и самодисциплине [1; 5]. Используя иностранный язык в своих самостоятельных исследованиях и при общении с носителями языка, студенты могут приобрести новые знания о своей родной стране, ее истории, культуре и обычаях, что углубляет их связь с Родиной и воспитывает чувство гордости за свою нацию.

Таким образом, самостоятельная работа по иностранному языку является важным инструментом не только в усвоении языковых навыков, но и в развитии личности студента и формировании его патриотических и духовно-нравственных ценностей [6]. Она помогает студентам не только расширить свой языковой багаж, но и по-новому взглянуть на мир, подарить им уникальный опыт и знания, которые они смогут применить не только на занятиях по иностранному языку, но и в своей повседневной жизни и в своей будущей карьере и общественной деятельности. Определив значение и возможности самостоятельной работы студентов в аспекте воспитания их морально-нравственных и личностных качеств, следует определить те методы, применение которых позволит преподавателю добиться упомянутого воспитательного эффекта.

Многие коллеги-преподаватели полагают [2; 7], что при выполнении самостоятельных заданий по изучению истории, традиций и культурных особенностей стран изучаемого языка, студенты одновременно развивают уважение к разнообразию культур и укрепляют патриотические чувства по отношению к своей собственной стране. Изучение политических аспектов жизни стран говорящих на изучаемом языке, выполняемое в качестве домашнего за-

дания, может также способствовать формированию гражданской позиции [8] студента и чувства принадлежности к своей стране.

Большое значение имеет и активное участие студентов в международных и межкультурных проектах, которые помогают студентам оценить вклад своей страны в мировое общество и развить, таким образом, чувство гордости за свою Родину. Выполняя часть работы внеаудиторно и взаимодействуя с носителями иностранного языка через решение различных самостоятельных заданий, студенты не только развивают толерантность, уважение и понимание других культур, но глубже осознают значение собственной.

Еще одним важным способом воспитания морально-нравственных качеств студентов и развития чувства любви к собственной Родине, бесспорно, можно считать изучение литературы и искусства на изучаемом языке [7; 9]. Изучение литературы и искусства стран, говорящих на иностранном языке, а также шедевров русской и советской литературы, переведенной на иностранный язык, помогает студентам проникнуться идейными ценностями других культур и расширит свое культурное понимание своей.

Следующим методом, который, по нашему мнению, имеет важное значение в воспитании студентов в процессе выполнения самостоятельной работы, является исследование биографий выдающихся личностей как страны изучаемого языка, так и своей собственной [7]. Через изучение жизненных историй и достижений выдающихся личностей культуры и истории страны на изучаемом языке, студенты могут найти вдохновение и не только развить морально-волевые качества, присущие сильным индивидуальностям, но и укрепить свои патриотические чувства. На материале жизненного пути писателя, например, можно сформировать у молодого поколения лучшие моральные качества – любовь к труду, родному краю, своему народу, честность, принципиальность, высокую идейность. Использование метода исследования биографий известных людей на изучаемом языке, как средство воспитания и формирования гражданской позиции и патриотизма в современном образовательном процессе, позволяет преподавателю выстроить процесс обучения в соответствии с теми воспитательными целями, которые он ставит перед собой и перед группой.

Таким образом, использование различных форм самостоятельной работы студентов направленные на развитие патриотических чувств, играют существенную роль в воспитании морально-волевых и нравственных качеств студентов, а также в формировании гражданской идентичности и уважения к многообразию культур, любви к собственной Родине. Эти и другие способы могут помочь студентам не только улучшить свои знания по иностранному языку, но и развить морально-нравственные и патриотические качества, что важно для формирования целостной личности и активного гражданина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башкирова О.А. Воспитательные возможности при обучении иностранному языку // МНИЖ. 2021. №8-3 (110). С. 26-28.
2. Волкова С.Л. Особенности развития познавательного интереса учащихся к английскому языку средствами лингвострановедения // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №65. С. 375-379.
3. Галушкин А.В. Активизация самостоятельной работы студентов в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе // Наукосфера. 2024. № 2-2. С. 72-75.
4. Галушкин А.В. К вопросу о развитии патриотизма в процессе обучения иностранному языку на современном этапе развития российского образования// Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Сборник материалов VI Международной научной конференции, Москва, 22 апреля 2022 года / Московский художественно-промышленный институт. Москва: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2022. С. 115-117.
5. Галушкин А.В. Некоторые аспекты формирования образа Родины в процессе обучения иностранным языкам // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы V

Международной научной конференции, Москва, 23 апреля 2021 года. Москва: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2021. С. 292-295.

6. Квач Н.В. Воспитательные возможности дисциплины «Иностранный язык» в вузе в современных условиях // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32772> (дата обращения: 04.04.2024).

7. Кованова Е.А. Лингводидактический потенциал англоязычного автобиографического дискурса и его использование для формирования иноязычной коммуникативной компетенции // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. №11-1 (65). 5 с.

8. Лебедева И.С. Потенциал иностранного языка в становлении гражданской позиции студентов // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №49. 5 с.

9. Попова С.В., Смольянинов М.В. Использование лингвострановедческих материалов для повышения уровня мотивации изучения иностранного языка // Гаудеамус. 2020. №3 (45). С. 57-62.

© Шмелёва А.Г., 2024.